

**БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ СИНФ ВА СИНФДАН
ТАШҚАРИ МАШҒУЛОТЛАР ЖАРАЁНИДА ТЕХНОЛОГИЯГА
ҚИЗИҚИШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ**

Махлиё Хайдарова

Термиз давлат педагогика институти

Катта ўқитувчиси

Наргиза Ҳушбоқова

Термиз давлат педагогика институти

2-курс магистранти

Аннотация: Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчиларининг синфдан ташқари машғулотлар жараёнида технологияга қизиқишини шакллантириш методлари ҳақида қисқача фикр юритади.

Калит сўзлар: Кейс-стади методи, табиий материаллар, балиқ скеледи методи, ақлий ҳужум, техник воситалар, кластер методи.

Аннотация: В данной статье кратко рассматриваются методы формирования интереса учащихся начальных классов к процессу внеурочной деятельности по технике.

Ключевые слова: кейс-метод, природные материалы, метод рыбьих скелетов, мозговой штурм, технические средства, кластерный метод.

Бошланғич таълимда ўқувчиларнинг ижодий инновацион технологияга қизиқиш фаолиятларини ривожлантиришда эвристик ва муаммоли таълимдан ташқари билишга йўналтирилган, илмий асосланган таълим методларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Маълумки, интерфаол таълим асосини интерфаол методлар ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Мақтабларни ривожлантириш миллий дастурини жорий этиш орқали халқ таълими тизимида қўшимча 1,2 миллион ўқувчи ўрни яратиш” 37-мақсад сифатида алоҳида белгиланган⁴⁰. Бошланғич таълимда ўқувчиларнинг ижодий инновацион технологияга қизиқиш фаолиятларини ривожлантиришда қуйдаги методлардан фойдаланилади. ” Ажурли арра” методи ҳисобланиб , “Ажурли арра” (французча “ажур” - бир ёқдан иккинчи ёқка ўтган, икки томони очик) методи. Ўқувчиларга яхлит муайян мавзунини бир нечта қисмларга ажратиш

⁴⁰Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида асосан тасдиқланган, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясининг “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури.//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.

оркали мохиятини ёритиш имкониятини яратади. Ушбу метод кулланилганда ўқувчилар тайёр матнлар билан ишлайди⁴¹. “Асалари галаси” методи ўрганилаётган мавзу бўйича танланган муаммонинг синфхонада умумий ёки кичик гуруҳларда алоҳида таҳлил қилинишига ёрдам беради. Методни қўллашда кичик гуруҳларга бериладиган топшириқлар бир хил ёки турлича бўлиши мумкин. Гуруҳларга берилган топшириқ муайян муддат ичида муҳокама қилиниб, натижа барчага маълум. “Ақлий ҳужум” методи ўқувчиларни мавзу хусусида кенг ва ҳар томонлама фикр юритиш, ўз тасаввурлари, ғояларидан ижобий фойдаланишга доир кўникма, малакаларни ҳосил қилишга рағбатлантиради. У ёрдамида ташкил этилган машғулотларда ихтиёрий муаммолар юзасидан бир неча оригинал (ўзига ҳос) ечимларни топиш имконияти туғилади. Метод мавзу доирасида маълум бўлади.

“Балиқ скеледи” метод ўқувчиларда мавзу юзасидан муайян масала мохиятини тасвирлаш ва ечиш қобилиятини шакллантиради. Уни қўллашда ўқувчиларда мантикий фикрлаш, мавзу мохиятини ёритувчи таянч тушунча, маълумотларни муайян тизимга келтириш, уларни таҳлил қилиш кўникмалари ривожланади. Метод ўқувчиларга ўқув материалнинг мавзусидан келиб чиққан ҳолда турли муаммоли масала ёки вазиятларни яратиш, мавзунинг асосий таянч тушунчаларини ажратиб олиш, уларни изоҳдаш, таҳлил қилиш, таърифлашда ёрдам беради.

Бугунги кунда, метод машғулот давоми дахлдор бир ўқувчига турли топшириқларни индивидуал бажариш, унинг устида мустақил ишлаш имконини беради. Бу метод ўқувчиларда бир қатор тарбиявий характердаги, яъни: мустақил ишлай олиш; мулоқатга киришувчанлик; хушфёъллик; ўзгалар фикрини ҳурмат қилиш; фаоллик; фаолиятга ижодий ёндашиш; фаолиятнинг самарали бўлишига кизиқиш ва интилиш; ўзини ўзи баҳолаш каби сифатларни шакллантиришга ёрдам беради. Шунингдек, у ўқувчиларда мавзунинг ўрганишга ижодий ёндашиш, шахсий фикр, ўзлаштирилган тушунчаларни тасвирий кўринишларда ифодалаш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради. Ўқувчилар мавжуд билимларига таянган ҳолда ўрганилаётган мавзу мохиятини очиб беради. “Интервью” методи ҳисобланиб, метод бир-бирлари билан таниш бўлмаган ўқувчилар ўртасида ўзаро мулоқотни ташкил этиш, уларнинг бир-бирлари билан яқиндан танишишлари учун зарур шароитни яратиб бериш мақсадида қўлланилади. Уни қўллашда бир-бирларини яхши танимайдиган жуфтликлар тузилиб, ўқувчиларнинг танишиб олишлари учун 2-3 дақиқа вақт берилади. Сўнгра жуфтликнинг ҳар бир аъзоси жамоага бирор қизиқарли далил ёрдамида ўз шериги тўғрисидаги маълумотларни тақдим этади. Бунда

⁴¹ Д.Рўзиева, М.Усмонова, З.Ҳоликова “Интерфаол методлар:мохияти ва қўлланилиши”(методик қўлланма) Тошкент, Низомий номидаги ТДПУ нашриёти 2013 йил -136 бет.

гуруҳдаги ҳар бир ўқувчининг бир нафар киши билан танишиши назарда тутилади. Метод ўқувчида дадиллик, журъатни ҳосил қилади. Бироқ, бу методни 25 нафардан ортиқ аъзоси бўлган гуруҳларда қўллаш самарали ҳисобланмайди. “Кластер” методи ҳисобланиб, “Кластер” (ғунча, тўплам, боғлам) методи пухта ўйланган стратегия бўлиб, уни ўқувчи лар билан яқка тартибда, гуруҳ асосида ташкил этиладиган машғулотларда қўллаш мумкин. Кластерлар илгари сурилган ғояларни умумлаштириш, улар ўртасидаги алоқаларни топиш имкониятини яратади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Республикамиз узлуксиз таълим тизимининг турли босқичларида фаолият олиб бораётган ўқитувчилардан ҳар бир интерфаол методнинг моҳияти, хусусияти, замонавий педагогик технологияларни эгаллаш ва ўқув-тарбия жараёнида қўллаш олиши лозим. Улар замонавий педагогик технологияларнинг ўқув тарбия жараёнидаги ўрни, улардан фойдаланиш, шунингдек, усул, метод ва технология тушунчалари, ”Ақлий хужум”, ”Тармоқлар” (Кластер) ”Ассесмент” методлари, ”Бумеранг”, ”Скарабей”, ”Чархпалак”, ”Резюме”, ”Кейс-стади” ва шу каби технологиялар ҳақидаги билимларга эга бўлишлари ва улардан ўқув-тарбия жараёнида фойдалана олишлари лозим. қўлланилиш шартлари билан батафсил таништирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев. Ш.М ”Ўзбекистон Республикаси ҳалқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ - 5712 – сонли Фармони 29.04 2019 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармониغا асосан тасдиқланган, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури.//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.
3. Д.Рўзиева, М.Усмонова, З.Ҳолиқова “Интерфаол методлар:моҳияти ва қўлланилиши”(методик қўлланма) Тошкент , Низомий номидаги ТДПУ нашриёти 2013 йил -136 бет.
4. Таълат. Гаффорова “Бошланғич таълимда замонавий педагогик технологиялар” (методик қўлланма).-Тошкент “Тафаккур” нашриёти, 2011 йил. -152 бет
5. Ишмуаммедов. Р ва бошқалар. Таълимда инновацион технологиялар. 2008 й.

6. Мавлонова. Р.А.” Бошланғич таълимда инновация.” (методик қўлланма)
- Т. 2007 йил 143 бет